

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10390685>

УДК 316.344

Царева Н. А., Черная Е. В.

Царева Надежда Александровна, доктор философских наук, профессор, Дальневосточный государственный технический рыбохозяйственный университет, Россия, 690080, Владивосток, Луговая, 52. E-mail: nadezda58@rambler.ru.

Черная Екатерина Васильевна, кандидат исторических наук, доцент, Дальневосточный государственный технический рыбохозяйственный университет, Россия, 690080, Владивосток, Луговая, 52. E-mail: chernaia.e.v@dgtru.ru.

Проблема воспитания в системе высшего образования (обзор научной литературы)

Аннотация. Актуальность проблем воспитания в системе высшего образования обусловлена геополитическими как внешними геополитическими реалиями, так и внутренним усилением антропологических и социальных рисков. Цель статьи – определить основные направления исследований проблем воспитания. Задачи исследования: представить основные аспекты изучения проблемы; определить направление исследований проблемы, нуждающееся в большем внимании. настоящей работе предлагается классификация основных направлений изучения процессов воспитания в образовании. В качестве критерия для выделения ряда направлений принимается предмет исследования проблемы. Новизна работы обусловлена тем, что в проблемных полях современных статей по педагогике выделяются и рассматриваются основные и наиболее интересные, на взгляд авторов, направления научных исследований за последние 5 лет. Анализ научных публикаций позволил выделить следующие основные направления исследования проблем воспитания в системе высшего образования. 1. Основные направления воспитательной работы. 2. Организация воспитательной работы в вузе. 3. Воспитательные практики. 4. Особенности подготовки педагогов к воспитательной работе в вузах. Обзор исследований показал недостаточный объем работ по воспитательным практикам в учебном процессе. Методические разработки по воспитательной работе на специализированных дисциплинах в вузе являются приоритетной областью исследований.

Ключевые слова: воспитание в системе высшего образования, воспитание и обучение, воспитательные практики, организация воспитательного процесса.

Tsareva N. A., Chernaia E. V.

Tsareva Nadezda Aleksandrovna, doctor of philosophy, associate Professor, Professor, Far Eastern State Technical Fisheries University, Russia, 170026, Vladivostok, st. Lugovaia, 52 B. E-mail: nadezda58@rambler.ru.

Chernaia Ekaterina Vasilevna, Candidate of Historical Sciences, Ph.D., Associate Professor, Head of the Department of Social and Humanitarian Disciplines, Far Eastern State Technical Fisheries University, Russia, 690087, Vladivostok, st. Lugovaia, 52 B. E-mail: chernaia.e.v@dgtru.ru.

The problem of education in the system of higher education (review of scientific literature)

Abstract. The relevance of the problems of education in the higher education system is due to both external geopolitical realities and internal strengthening of anthropological and social risks. The purpose of the article

is to determine the main directions of research on the problems of education. Research objectives: to present the main aspects of the study of the problem; to determine the direction of research of the problem that needs more attention. This paper proposes a classification of the main directions of studying the processes of education in education. The subject of the study of the problem is accepted as a criterion for identifying a number of directions. The novelty of the work is due to the fact that in the problem fields of modern articles on pedagogy, the main and most interesting, in the author's opinion, directions of scientific research over the past 5 years are highlighted and considered. The analysis of scientific publications allowed us to identify the following main areas of research on the problems of education in the higher education system. 1. The main directions of educational work. 2. Organization of educational work at the university. 3. Educational practices. 4. Features of teachers' training for educational work in universities. A review of studies has shown an insufficient amount of work on educational practices in the educational process. Methodological developments on educational work in specialized disciplines at the university are a priority area of research.

Key words: education in the system of higher education, education and training, educational practices, organization of the educational process.

В настоящий период в системе высшего образования реализуется стратегия гуманизации и гуманитаризации. Эти процессы в реформировании образования тесно взаимосвязаны с воспитательными идеями. Актуальность проблем воспитания в системе высшего образования обусловлена не только усилением антропологических и социальных рисков, обусловленных технологическими инновационными процессами (цифровые платформы общения, управление искусственным интеллектом и др.). Проблема воспитания имеет особую актуальность и в связи с усиливающимся противостоянием России и Запада. Необходимо воспитать будущего специалиста как патриота своей страны, уважающего историю, традиции и ценности отечества.

Закон Российской Федерации об образовании 2015 г. ясно определил необходимость воспитательной работы в высшем образовании: «... гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, свободного развития личности, воспитание гражданственности и любви к Родине» [28]. Согласно Федеральному Закону об образовании, воспитание определяется как «деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающегося на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в

интересах человека, семьи, общества и государства» [28]. В 2023 г. Путин В.В. в своем обращении указал конкретные цели воспитания: «... чтобы молодежь могла как можно больше узнать о России, ее великом прошлом, о нашей культуре и традициях» [20].

В отечественной научной литературе процессы воспитания представлены достаточно широко. В период принятия Закона об образовании 2015 года появился целый ряд публикаций по проблемам воспитания. Рассматривались основные проблемы воспитательной работы в вузе: направления совершенствования воспитательного процесса Гура Г.М. [7, с. 64-68]; трансформацию задач воспитания Харитонов И.В. [29, с. 109-118]; тенденции управления воспитательной системой вуза [26, с. 54-60] и др.

Рост интереса к воспитательной работе в вузе во многом инициирован принятой в 2020 г. «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 г. (проект)». 2020 г. министерство образования начало активное реформирование воспитательной деятельности в университетах. [27]. В 471 государственном вузе назначены профильные проректоры по молодежной политике и воспитательной работе. Проведен целый ряд межвузовских, всероссийских и международных конференций: «Проблемы и перспективы развития воспитательной работы в вузе», 2019 г.; «Основные проблемы и направле-

ния воспитательной работы в вузе», 2019 г.; международный форум «Гуманизация образовательного пространства – 2023: культура воспитывающей деятельности», 2023 г. В результате научно-практических исследований современных подходов к воспитательной деятельности в системе высшего образования опубликована коллективная монография «Воспитание в высшей школе: от теории к практике [6].

Для объективности аналитики научной литературы (большой объем работ) мы ограничили ее обзор временными и содержательными рамками. В сферу внимания вошли публикации в научной периодике за последние 5 лет, касающиеся процессов воспитания в вузе. Полагаю, что систематизация научного материала по теме поможет теоретикам и методистам в системе образования эффективнее ориентироваться в изученности проблемы.

Поскольку научная литература по проблеме не систематизировалась, в настоящей работе предлагается классификация основных направлений изучения процессов воспитания в образовании. В качестве критерия для выделения ряда направлений принимается предмет исследования проблемы, т.е. ограниченная область изучения.

Представленный обзор материала по теме позволяет говорить о новизне работы, поскольку в проблемных полях современных статей по педагогике выделяются и рассматриваются основные и наиболее интересные, на взгляд автора, направления научных исследований за последние 5 лет.

Цель статьи – определить основные направления исследований проблемы воспитания. Задачи исследования. Во-первых, представить основные аспекты изучения проблемы. Во-вторых, определить направление исследований проблемы, нуждающееся в большем внимании.

Практическая значимость статьи обусловлена возможностью ее использования в постановке и решении теоретических и методических задач в процессе совершенствования воспитательных процес-

сов в высшем образовании.

Поставленные цель и задачи определили выбор методологического инструментария в исследовании. Выделить основные направления в изучении проблемы позволили методы анализа и синтеза, сравнения, обзор и систематизация научной литературы.

Результаты исследования. Анализ научных публикаций позволил выделить следующие основные направления исследования проблем воспитания в системе высшего образования. 1. Анализ основных направлений воспитательной работы. 2. Организация воспитательной работы в вузе. 3. Воспитательные практики. 4. Особенности подготовки педагогов к воспитательной работе в вузах.

Рассмотрим выделенные направления научных исследований по проблеме воспитания в вузе.

1. Основные направления воспитательной работы. Приоритет духовно-нравственного воспитания теоретиками и педагогами понимается как основание для формирования у личности гражданской ответственности, правового самосознания, культуры, самостоятельности; приверженности традиционным ценностям.

Авторы рассматривают базовые направления воспитательной работы (духовно-нравственной толерантности, патриотическое, профессиональное, физическое и др.), рекомендуют и вариативные направления (правовое, культурно-эстетическое, экологическое и др.) [16, с. 35-40].

Патриотическое воспитание многие авторы считают приоритетным в воспитательном процессе. «Патриотизм, гражданственность, достоинство как жизненные стратегии российского общества напрямую зависят от духовного воспитания. Поэтому формирование новой образовательной стратегии должно включать гражданское достоинство личности» [32, с. 41-57]. Патриотическое воспитание определяется как «многоплановая, систематическая, целенаправленная и скоординированная дея-

тельность государственных органов, общественных объединений и организаций по формированию у молодёжи высокого патриотического сознания» [15, с. 149-151].

Исследования ценностно-смысловой ориентации студентов указывают на невысокий уровень патриотического сознания у части студентов, их нежелание быть полезными отечеству, приоритет материального благополучия, отсутствие критического осмысления политических и экономических проблем, стоящих перед Россией [31, с. 19-32]. В научных статьях рассматриваются методология патриотического воспитания [11, с. 59-71], его цель, задачи, специфика организации [12, с. 12-24]. В определении Нефедовой А.С. «Патриотическое воспитание - это процесс, направленный на становление патриотического сознания личности, отражающего отношение человека к своему Отечеству; уровень развития патриотических чувств; готовность к сознательному служению Родине и опыт субъектной деятельности на благо своего народа». [17, с. 72].

Определяются формы и направления работы в системе патриотического воспитания молодежи для формирования и развития базовых традиционных ценностей в условиях современных вызовов [20, с. 45-56]. Семь методов воспитания патриотического сознания предлагает Керимова Г.Г. [13, с. 16-21].

Представлен теоретический анализ принципов патриотического воспитания у студентов (принцип сбалансированности абстрактных и конкретных идеалов, уважения личности, комплексности, коллективизма) [8, с. 208-211].

Многие авторы убеждены, что патриотическое сознание эффективно реализуется в различных видах и формах деятельности (волонтерских движениях, соревнованиях, играх и др.).

Авторы объединяет мысль о необходимости создания новой эффективной системы военно-патриотического воспитания, и механизма, обеспечивающего ее эффективное функционирование.

2. В научных исследованиях представлен анализ ключевых проблем в организации воспитательной работы в вузе, которая должна происходить как в процессе учебы, так и во внеаудиторное время.

Анализ организации воспитательной работы освещает систему управления воспитательной работы, проблемы кадрового и научно-методического обеспечения этой структуры вуза.

Рассматриваются различные мероприятия в сфере организации воспитательной работы в вузе, связанные с будущей профессией. В ряде работ предлагается концепции организации воспитательной работы в вузе. В ряде моделей организации воспитательной работы роли куратора уделяется особое внимание [10, с. 117-120]. Предлагается разработанная программа «Web-приложение для куратора в ВУЗе». [4, с. 47-54].

В основном авторы приоритетными считают инновационные подходы в воспитательной работе в духовно-нравственной, экологической, патриотической, эстетической сферах. Но есть мнение о целесообразности возврата к ранее разработанной и с успехом применявшейся в нашей стране системе воспитательной работы в вузе и предлагается пересмотреть идеи и методы советской школы в поиске новых методов и форм воспитательной работы [10, с. 35-40].

3. Воспитательные практики. Впечатляющий объем работ посвящен представлению методических разработок по организации воспитательной работы по различным направлениям. Есть единство понимания необходимости в современном образовательном процессе выработки новых методов, форм воспитательной работы.

Актуальны более прогрессивные воспитательные практики: интерактивный характер воспитательной работы. Субъектом процесса воспитания должен выступать сам студент на всех этапах образования. Новые формы воспитательной работы в вузах (волонтерские проекты, студенче-

ское самоуправление в вузе, студенческие отряды, видеоблоги студенческих движений, спортивные и культурно-досуговые мероприятия и проекты, на занятиях по различным дисциплинам, в научно-исследовательской деятельности).

Так свою концепцию воспитательной работы представила Пастухова Д.С. в основе которой лежит идея открытого воспитательного пространства [19, с. 69-71]. Социально-проектная деятельность студентов представляется автору эффективным условием формирования гражданственности.

Анализ воспитательных практик, представленных в публикациях, раскрывает сфокусированность не воздействие на студента, а на процесс взаимодействия для формирования ценностных отечественных ориентаций у личности.

В научной литературе доминирует понимание единства процессов воспитания и обучения. Интеграция обучения и воспитания должна осуществляться в течение всего образовательного процесса. Воспитательная работа тем эффективнее, чем согласованнее процессы обучения и воспитания, целью которых является, прежде всего, формирование духовной и нравственной личности [18, с. 52-55]. Все преподаватели на своих дисциплинах являются воспитателями, поэтому предметное обучение имеет большой воспитательный потенциал.

В статье Бордонской Л.А. раскрывает особенности и методики воспитательного потенциала предметного обучения: на примере естественно-научных предметов [5, с. 5-26]. Модель онтологической рефлексии формирования эколого-экономических ценностных ориентаций в процессе профессионального образования предметах профессионального образования предложили Саламатов А.А., Гордеева Д.С. [23, с. 53-77]. Экологическое воспитание, формирование экологического сознания в процессе обучения будущих геологов рассматривает Третьякова О.Г. [25, с. 97-101].

4. Исследования представляют основные проблемы подготовки педагогов к

воспитательной работе в вузах.

Есть понимание необходимости модернизация высшего педагогического образования, в связи с недостаточно высоким уровнем профессионализма в воспитательной работе как сотрудников воспитательной структуры, лидеров студенческих организаций, так и компетентность преподавателей для реализации задач воспитания.

Всех авторов объединяет понимание ценности приоритета духовного над материальным в воспитании личности будущего педагога, от которого зависит в целом вся духовно-нравственная деятельность вуза. Рассматриваются различные аспекты реформирования системы педагогического образования. В работе Бенина В.Л. представлено авторское решение проблемы преодоления унификации образования в глобальном мире. Необходимость российской образовательной системы профессионального педагогического образования, способной создать необходимую для общества модель образования [3, с. 18-24].

Предлагает свое видение модели профессионального воспитания будущих педагогов, основанной на формировании идее самовоспитания Хомидова Ф.Л. [30, с. 165-171]. Рассматриваются формы воспитательной работы в новых условиях электронной информационно-образовательной среды педагогического университета. [1, с. 30-34]. Авторы знакомят с методикой подготовки вожатых к патриотическому воспитанию учащихся в условиях оздоровительных лагерей и т. д. как новым направлением воспитательной работы в вузах [22, с. 107-110].

Заключение. Анализ исследований проблемы воспитания в научной литературе показал активную научно-методическую работу в области воспитания личности в системе высшего образования. Но реалии современного российского общества указывают, что в полном объеме задача воспитания в системе высшего образования пока не решена. Анализ и систематизация научной литературы по проблемам воспитания помогут в поиске методики и прак-

тических форм воспитания. Обзор исследований показал недостаточный объем работ по воспитательным практикам в учебном процессе.

Методические разработки по воспитательной работе на специализированных дисциплинах в вузе являются приоритетной областью исследований.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Аниськин В.Н., Шатрова Ю.С. Подготовка студентов педагогического университета к реализации Концепции духовно-нравственного развития и воспитания гражданина // Азимут научных исследований: педагогика и психология, 2018. Т. 7. № 2 (23). С. 30-34.
2. Беляева В. А. Вопросы высшего педагогического образования в современной России // Вестник ПСТГУ. Серия: Педагогика. Психология. 2014. Вып. 2 (33). С. 18-24.
3. Бенин В.Л., Жукова, Е.Д. Философия образования в эпоху постмодерна // Педагогический журнал Башкортостана. 2019 год, № 4 (83), с. 18-24.
4. Богданова М. В., Павлов П. А. Разработка WEB-приложения для организации воспитательного процесса куратора в вузе// Международный исследовательский журнал. 2023. Вып. № 1 (127). С. 47-54 DOI: org/10.23670/IRJ.2023.127.60
5. Бордонская Л. А., Игумнова Е. А., Серебрякова С. С. Ценности и воспитательный потенциал содержания естественно-научного образования // Философия образования. 2021. Т. 21, № 2. С. 5–26. DOI: 10.15372/PHE20210201
6. Воспитание в высшей школе: от теории к практике / [Киселев Н. Н., Пастухова Л. С., Селиванова Н. Л. и др.]; Российский государственный гуманитарный университет. М.: РГГУ, 2021. 501 с.
7. Гура Г. М. Проблемы воспитательной работы в вузе // Территория науки. 2014. № 1. С. 64-68.
8. Крайник В.Л. К вопросу о патриотическом воспитании студентов в современном вузе // Мир культуры, науки, образования. 2019. № 2. (75). С. 208-211.
9. Куликов С.П., Сазонов А.А. Мониторинг мероприятий по воспитательной работе ВУЗов с обучающимися студентами в сфере предпринимательства и трудоустройства // Современное педагогическое образование, 2019. № 11. С. 117-120.
10. Козлова Л.Я. Современное состояние духовно-нравственного воспитания в вузах России // Вопросы методики преподавания в вузе. 2017. Т. 6. № 21. С. 35-48.
11. Карабушенко Н.Б., Нерсисянц А.В., Штыре М.М. Ценностно-смысловые ориентации молодежного социально-ориентированного лидерства // Человеческий фактор: Социальный психолог. – 2021. – № 1(41). – С. 59–71.
12. Каримова Л.Н., Дустова З.С. Исследование ценностно-смысловых ориентаций студенческой молодежи в поликультурной среде // Педагогический журнал Башкортостана. 2023. № 2 (100). С. 12-24. DOI: 10.21510/18173292_2023_100_2_12_24
13. Керимова Г.Г. Методы патриотического образования в высших учебных заведениях // Научное обозрение. Педагогические науки. 2022. № 6. – С. 16-21.
14. Куликова С.В., Мальчукова Н.Н., Шемякина И.Е. Воспитательная работа вуза в современной образовательной системе // Интернет-журнал «Мир науки», 2018 №5, <https://mir-nauki.com/PDF/66PDMN518.pdf>. DOI: 10.15862/66PDMN518
15. Мамалова Х.Э., Ахмадова З.М. Военно-патриотическое воспитание студенческой молодежи, как патриотизм, преданность своему Отечеству // Мир культуры, науки, образования, 2019. № 2. (75). С. 129-131.
16. Михайлова Е.К., Куликов С.П., Новиков С.В. К вопросу о реализации воспитательной работы в образовательных учреждениях высшего образования // Современное педагогическое образование, 2019. № 12. С. 35-40.
17. Нефедова А.С. Патриотическое воспитание студентов в современном вузе // Ученые записки ЗабГУ. Серия: Педагогические науки, 2018. Т.13. № 5. С. 71-76. DOI: 1021209/2542-0009-2018-13-5-71-76

18. Огнев И.В., Лазуткина Ю.С. Роль воспитательной работы в повышении качества образования студентов АлтГТУ / Гарантии качества профессионального образования: материалы Международной научно-практической конференции. Барнаул: Изд-во АлтГТУ, 2018. С. 52-55.
19. Пастухова Л. С. Социально-проектная деятельность как открытое воспитательное пространство: к созданию современной концепции гражданского воспитания // Отечественная и зарубежная педагогика. 2019. Т. 1, № 5 (62). С.67-81. DOI: 10.24411/2224-0772-2019-10031.
20. Путин, В.В. Послание Федеральному Собранию 21.02.2023 // <https://edu.gov.ru/press/6565/vladimir-putin-poruchil-povysit-kachestvo-shkolnyh-programm-po-gumanitarnym-predmetam/>(дата обращения 10.04.2023).
21. Резер Т.М. Патриотическое воспитание молодежи в условиях современных вызовов // Педагогический журнал Башкортостана. 2023. №3 (101). С.45-56. DOI 10.21510/18173292_2023_101_3_45_56 1
22. Сиволобова Н.А., Погребная О.С., Соина В.М. Содержание и технологии патриотического воспитания студентов вуза // Мир культуры, науки, образования. 2018. № 6. (73). С. 107-110.
23. Саламатов А. А., Гордеева Д. С. Модель онтологической рефлексии формирования эколого-экономических ценностных ориентаций в процессе профессионального образования // Образование и наука. 2020. Т. 22. № 2. С. 53–77. DOI: <https://doi.org/10.17853/1994-5639-2020-2-53-77>
24. Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 г. (проект) // <https://sn.ria.ru/20220601/obrazovanie-1792115829.html>
25. Третьякова О.Г., Попов В.Ф. Аксиологические аспекты экологического образования на геологоразведочном факультете СВФУ // Казанский педагогический журнал. 2020. №1. С. 97-101.
26. Торгашев Р.Е. Тенденции управления воспитательной системой вуза. Вестник РГГУ. Серия Экономика. Управление. Право. 2016. № 2. С. 54-60.
27. ФЗ №304-ФЗ от 31.07.2020 г. «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://rg.ru/documents/2020/08/07/ob-obrazovanii-dok.html> (дата обращения: 22.10.2023).
28. Федеральный закон № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»: (Принят Государственной думой РФ 29 декабря 2012 с изменениями 2015-2016 гг.). URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/ (дата обращения: 22.01.2023)
29. Харитонова И. В. Трансформация воспитательных задач современного вуза / И. В. Харитонова // Научный диалог. Педагогика. 2013. № 8 (20). С. 109-118.
30. Хомидова Ф.Л. Профессионально-педагогическая подготовка молодого преподавателя вуза к воспитательной работе // Ученые записки ХГУ. Гуманитарные науки. 2022. № 1. (71). С.165-171. DOI:10.51844-2077-4990-2022-2-165-171.
31. Черных С. И. Инверсия и иерархия ценностей: образование, культура, патриотизм // Философия образования. 2018. № 76, вып. 3. С. 19–32.
32. Яковлева И. В. Патриотизм, гражданственность, достоинство как аксиологические основы института образования // Философия образования. 2019. Т. 19, №1. С. 41–57. DOI: 10.15372/PHE20190104

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Aniskin V.N., Shatrova Yu.S. Preparing students of the pedagogical University to implement the Concept of spiritual and moral development and education of a citizen // Azimut of scientific research: pedagogy and psychology, 2018. Vol. 7. No. 2 (23). pp. 30-34.
2. Belyaeva V. A. Issues of higher pedagogical education in modern Russia // Bulletin of the PSU. Series: Pedagogy. Psychology. 2014. Issue 2 (33). pp. 18-24.
3. Benin V.L., Zhukova, E.D. Philosophy of education in the postmodern era // Pedagogical journal of Bashkortostan. 2019, No. 4 (83), pp. 18-24.
4. Bogdanova M. V., Pavlov P. A. Development of a WEB application for organizing the educational process of a curator at a university// International Research Journal. 2023. Issue. No. 1 (127). pp. 47-54 DOI: [org/10.23670/IRJ.2023.127.60](https://doi.org/10.23670/IRJ.2023.127.60)

5. Bordonskaya L. A., Igumnova E. A., Serebryakova S. S. Values and educational potential of the content of natural science education // *Philosophy of education*. 2021. Vol. 21, No. 2. pp. 5-26. DOI: 10.15372/PHE20210201
6. Education in higher education: from theory to practice / [Kiselev N. N., Pastukhova L. S., Selivanova N. L., etc.]; Russian State University for the Humanities. Moscow: RSUH, 2021. 501 p.
7. Gura G. M. Problems of educational work at the university // *Territory of science*. 2014. No. 1. pp. 64-68.
8. Krainik V.L. On the issue of patriotic education of students in a modern university // *Mir kultury, nauki, obrazovaniya*. 2019. No. 2. (75). pp. 208-211.
9. Kulikov S.P., Sazonov A.A. Monitoring of educational activities of universities with students in the field of entrepreneurship and employment // *Modern pedagogical education*, 2019. No. 11. pp. 117-120.
10. Kozlova L.Ya. The current state of spiritual and moral education in Russian universities // *Questions of teaching methods at the university*. 2017. Vol. 6. No. 21. pp. 35-48.
11. Karabushchenko N.B., Nersesyants A.V., Shtyre M.M. Value-semantic orientations of youth socially oriented leadership // *The human factor: A social psychologist*. – 2021. – № 1(41). – Pp. 59-71.
12. Karimova L.N., Dustova Z.S. The study of value and semantic orientations of student youth in a multicultural environment // *Pedagogical Journal of Bashkortostan*. 2023. No. 2 (100). pp. 12-24. DOI: 10.21510/18173292_2023_100_2_12_24
13. Kerimova G.G. Methods of patriotic education in higher educational institutions // *Scientific review. Pedagogical sciences*. 2022. No. 6. – pp. 16-21.
14. Kulikova S.V., Malchukova N.N., Shemyakina I.E. Educational work of the university in the modern educational system // *Mir Nauki Online magazine*, 2018 No.5, <https://mir-nauki.com/PDF/66PDMN518.pdf>. DOI: 10.15862/66PDMN518
15. Mamalova H.E., Akhmadova Z.M. Military-patriotic education of student youth as patriotism, devotion to their Fatherland // *The world of culture, science, and education*, 2019. № 2. (75). Pp. 129-131.
16. Mikhailova E.K., Kulikov S.P., Novikov S.V. On the issue of the implementation of educational work in educational institutions of higher education // *Modern pedagogical education*, 2019. No. 12. pp. 35-40.
17. Nefedova A.S. Patriotic education of students in a modern university // *Scientific papers of ZabGU. Series: Pedagogical Sciences*, 2018. Vol.13. No. 5. pp. 71-76. DOI: 1021209/2542-0009-2018-13-5-71-76
18. Ognev I.V., Lazutkina Yu.S. The role of educational work in improving the quality of education of students of AltSTU / *Quality assurance of vocational education: materials of the International scientific and practical conference*. Barnaul: Publishing House of AltSTU, 2018. pp. 52-55.
19. Pastukhova L. S. Social project activity as an open educational space: towards the creation of a modern concept of civic education // *Domestic and foreign pedagogy*. 2019. Vol. 1, No. 5 (62). pp.67-81. DOI: 10.24411/2224-0772-2019-10031.
20. Putin, V.V. Message To the Federal Assembly on 02/21/2023 // <https://edu.gov.ru/press/6565/vladimir-putin-poruchil-povysit-kachestvo-shkolnyh-programm-po-gumanitarnym-predmetam/> (accessed 04/10/2023).
21. Rezer T.M. Patriotic education of youth in conditions of modern challenges // *Pedagogical Journal of Bashkortostan*. 2023. No.3 (101). pp.45-56. DOI 10.21510/18173292_2023_101_3_45_56 1
22. Sivolobova N.A., Pogrebnaya O.S., Soina V.M. The content and technologies of patriotic education of university students // *The world of culture, science, and education*. 2018. No. 6. (73). pp. 107-110.
23. Salamatov A. A., Gordeeva D. S. The model of ontological reflection on the formation of ecological and economic value orientations in the process of vocational education // *Education and science*. 2020. Vol. 22. No. 2. pp. 53-77. DOI: <https://doi.org/10.17853/1994-5639-2020-2-53-77>
24. Strategies for the development of education in the Russian Federation for the period up to 2025 (draft) // <https://sn.ria.ru/20220601/obrazovanie-1792115829.html>
25. Tretyakova O.G., Popov V.F. Axiological aspects of environmental education at the Geological exploration faculty of NEFU // *Kazan Pedagogical Journal*. 2020. No. 1. pp. 97-101.

26. Torgashev R.E. Trends in the management of the educational system of the university. Bulletin of the Russian State University. The Economics series. Management. Right. 2016. No. 2. pp. 54-60.
27. FZ No.304-FZ dated 07/31/2020 "On Amendments to the Federal Law "On Education in the Russian Federation" [Electronic resource]. – Access mode: <https://rg.ru/documents/2020/08/07/ob-obrazovaniidok.html> (date of request: 10/22/2023).
28. Federal Law No. 273-F3 "On Education in the Russian Federation": (Adopted by the State Duma of the Russian Federation on December 29, 2012 with amendments 2015-2016). URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/ (date of reference: 01/22/2023)
29. Kharitonova I. V. Transformation of educational tasks of a modern university / I. V. Kharitonova // Scientific dialogue. Pedagogy. 2013. No. 8 (20). pp. 109-118.
30. Khomidova F.L. Professional and pedagogical training of a young university teacher for educational work // Scientific notes of the KSU. Humanities. 2022. No. 1. (71). pp.165-171.D01:10.51844-2077-4990-2022-2-165-171.
31. Chernykh S. I. Inversion and hierarchy of values: education, culture, patriotism // Philosophy of Education. 2018. No. 76, issue. 3. pp. 19-32.
32. Yakovleva I. V. Patriotism, citizenship, dignity as the axiological foundations of the Institute of Education // Philosophy of education. 2019. Vol. 19, No. 1. pp. 41-57. DOI: 10.15372/PHE20190104

Для цитирования:

Царева Н.А., Черная Е.В. Проблема воспитания в системе высшего образования (обзор научной литературы) // Гуманитарный научный вестник. 2023. №11. С. 106-114. URL: <http://naukavestnik.ru/doc/2023/11/TsarevaChernaia.pdf>